

G'ARB MA'RIFATCHILIGINING JADID ADABIYOTIGA TA'SIRI

Qo'chqorova Adiba Suyunqul qizi
Olmaliq shahri 7 - maktab o'qituvchisi
[Email.adibaqochqorova23@gmail.com](mailto:adibaqochqorova23@gmail.com)
[Tel:99 899 1985790](tel:998991985790)

Annotatsiya. Maqolada, g'arb ma'rifatparvarlarining yaratgan bir qancha buyuk asarlari va u asarlarning, sharq, xususan jadidlar ijodidagi o'rni haqida tahlili va tanqidiy fikrlari keltirilgan. Shuningdek, G'arb va Sharq ijodkorlarining bir davrda yaratilgan asarlarining g'oyaviy yaqinligi haqidagi fikrlar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar. G'arb, Sharq, Jadid, ma'rifat, Taraqqiy, Sadoi Turkiston, Ulug' Turkiston, ma'rifatchilik adabiyoti, syujet

Annotation. The article presents an analysis and critical thoughts on several great works created by Western Enlightenment writers and their place in the work of the East, especially the Jadids. It also presents thoughts on the ideological closeness of the works created by Western and Eastern artists in the same period.

Keywords. West, East, Jadid, Enlightenment, Progress, Voice of Turkestan, Great Turkestan, Enlightenment literature, plot

Kirish. G'arb ma'rifatchiligini, va jadid adabiyotiga ta'sirini gapirishdan avval Ma'rifat so'zining ma'nosi nima? G'arbda ma'rifatchilik adabiyoti deganda nima tushiniladi? degan savollarga javob berishimiz zarur. Ma'rifat arabcha "arafa" fe'lidan olingan "miy miymasdar-bilimdonlik" degan ma'noni anglatadi. Uning yana bir ma'nosi esa dunyoni bilish. Uzoq Jo'raqulov ma'rifat so'ziga islom nuqtai nazaridan qarab, ma'rifatning ya'ni bilimdonlikning asosi o'zining kimligini, hayotdagi o'rnini va maqsadini, burchi va ma'suliyatlarini anglashdan boshlanadi. Ana shularni to'g'ri anglab yetmagan inson har qancha bilimli bo'lsa ham, ma'rifatli hisoblanmaydi deydi. Sharq adabiyotining yaratilgan ilk manbalaridanoq bu mavzu yoritilgan va XIX asrgacha davom etib kelgan. Bundan anglashiladiki, sharq adabiyoti qaysidir ma'noda g'arb ma'rifatchiligining paydo bo'lishida muhim rol o'ynagan.¹ G'arb ma'rifatchilik adabiyoti deganda nima tushiniladi? degan savolga qaytadigan bo'lsak, avvalo ma'rifatchilik adabiyotining negizida erkin inson turdi. Burjua jamiyatining mavjud tuzumga qarshiligi, ma'lum ma'noda xalqni bilimli qilish, hamda ziyolilar qatlamini shakllantirish bo'lib, aqliy harakatni ifodalagan.

Tahlil va muhokamalar. Yevropada XVIII asr ma'rifatchilik davrida adabiyot-san'at o'z davrining falsafiy va siyosiy ta'limotlari bilan boyigan holda feodal tartiblarga qarshi g'oyaviy kurashning boshida bo'ldi. Yevropa ma'rifatchilari o'z badiiy ijodlari orqali jamiyatni qaytadan barpo etishga harakat qildilar. Ijodkorning omma ongiga faol ta'sir etish tamoyiliga suyangan ma'rifatchilar san'atga tarbiyaviy omil, tendensiozlik, demokratik g'oyaviylikni singdira boshladilar. San'at nazariyasi masalalari bilan ko'p shug'ullangan Deni Dedro san'atkorlarni xalqqa xizmatdek ulug' maqsadga chaqiradi. Avvalombor ma'rifatchilik siyosiy maqsadlardan kelib chiqadi. Ma'rifatchilar san'at oldiga odamlarning aqliga ta'sir o'tkazish va ularni jamiyatni o'zgartirish ishiga safarbar etishdan iborat katta bir maqsadni o'z oldilariga qo'yidilar.

Yevropada ma'rifatchilik turli vaqtda, turli sharoitlarda vujudga keldi. Ilk bor XVII asrda Angliyada shakllandi. Ilk namoyondalaridan hisoblangan Daniel Defoning (1659-1731) abadiyatga daxldor qilgan "Robinzon Kruzo" asarini oladigan bo'lsak, unda yozuvchi, o'z zamonasi, o'z sinfining vakili sifatida

¹ Uzoq Jo'raqulov, Komiljon Hamroyev "Qiyosiy adabiyotshunoslik" O'quv qo'llanma, T.: Lesson Press. 2021. 123b.

davr g'oyalarini badiiy ifodalab berdi. Yozuvchi o'z zamondoshlarining jarchisi sifatida adabiyot maydoniga chiqdi.

Robinzonning kimsasiz oroldagi hayoti davomida yaratuvchanligi, topqirligi, irodasi, barcha mashaqqatlarni mardona yengish azoblari romanda katta mahorat bilan tasvirlanadi. Asarning tarbiyaviy ahamiyati aynan shu fazilatlar bilan harakterlanadi. Defoning ijodiy fantaziya quvvati bilan yaratilgan bu kabi asarlari yurtdoshlari uchun favqulotda hodisa va tengsiz jasorat namunasi bo'ldi. Asar uch qismdan tarkib topgan birinchi qismi ko'proq mashhur bo'lib, o'sha paytlardayoq ko'plab tillarga tarjima qilingan.

Yana bir ana shunday ma'rifatparvar yozuvchilardan biri Jonatan Sviftidir. Yozuvchi o'z asarlarida jamiyat nuqsonlarini yoritishga harakat qilidi. Ijtimoiy va siyosiy hayot masalalari asarlarida asosiy o'rinni egalladi. Uning birgina 1726-yilda yaratilgan 4 qismdan tarkib topgan "Gulliverning sayohatlari" asarini oladigan bo'lsak, unda ham asar qahramoni sayohatlari davomida Liliputlar mamlakati –Liliputiya, ulkan odamlar mamlakati-Brobdingda, aqlli otlar mamlakati Guiginiya bo'ladi. Asar satira usulida yozilgan, Angliyadagi partiya boshqaruvi, diniy cherkov amaldorlarning xalq manfaatini o'rninga o'z manfaatini yuqori qo'yish masalalari qattiq tanqidga olinib achchiq kulgi ostida ochib berildi.

Bu vaqtda Germaniyadagi tarqoq vaziyatda xalq orasida norozilik hukm surayotgandi. Mamlakatda na matbuot erkinligi na maorif erkinligi yo'lga qo'yilgan. Aynan mana shu vaziyat yangi ma'rifatparvarlar qatlamini yuzaga chiqishiga sabab boldi. XVIII asr shoirlardan Gyote va Shiller, Lissing va Gerder, faylasuflardan Kont va Fixte kabi qalami o'tkir namoyondalar adabiyot maydoniga kirib keldilar. U.Jo'raqulov va K.Hamroyev hamkorligida yozilgan "Qiyosiy adabiyotshunoslik" o'quv qo'llanmasida nemis ma'rifatchiligini 4-bosqichga bolib keltiradi:

1) XVIII asrning 20-50-yillarida klassitsizm hukmronlik qildi. Yozuvchilar, asosan, otmishga murojaat qildi

2) XVIII asrning 60-yillari–bu davrda tasvirning realistik uslubi ustun turdi. Lessing realizm nazariyasini yoqlab chiqdi, "Laokoon" risolasini va "minna foy Barnxelm" komediyasini yozdi. Bu davrda nemis adabiyoti ozining yetuk davriga kirdi.

3) XVIII asrning 70-80-yillar adabiyoti "Boron va tazyiq" adabiy harakati yosh shoirlarning isyonkorlik ruhida yozilgan asarlari natijasida yuzaga keldi. Gyote va Shillerning ilk ijodi davri (Gyotening "Gyosfon Berlixengin" dramasi, Shillerning "Qaroqchilar", "Makr va Muhabbat" tragediyalari);

4) XVIII asrning 90-yillari Shillerning "Vallenshteyn" tragediyasi "fojiviy san'at to'g'risida xatlar" nazariy asarlari yozildi.²

Nemis ma'rifatchilik adabiyoti va madaniyatida Lessing va Gotshid, Gellert va Venkilman, Mendelson va Nikolay kabi shoir yozuvchilar, Gyote Shillerdek adiblar, Motsart va Betxoven kabi kompozitorlarning orni va hissasi buyuk boldi. Ma'rifatparvarlar nemis xalqiga birlashish, o'ziga bo'lgan ishonch adolatga intilish, tuygularini singirdi.

XVIII-asrga kelib Fransiya ma'rifatparvarlik harakatining markaziga aylandi va o'zida 3 bosqichni mujassam etdi. Birinchi bosqichning asosiy namoyondalari Ch.I.Monteysko (1689-1755) va Volter edi. Sharl Lui Monteysko aristokrat oilasida tugilgan ozining "Qonunlar ruhi to'g'rida" (1748) risolasida davlat boshqaruvida parlament xalq vakili bo'lgan konstitutsiyaviy monaxiya ekanligini ta'kidlaydi.

Mari Fransua Volter (1694-1779)edi. U ham Monteysko singari sinfiy imtiyozlarni yo'qotish qonun oldida tenglikni o'rnatish zarurligini ta'kidladi. O'sha payt teatr ma'rifatchilik markaziga aylantirildi. Volter ijodining 60 yilini teatr asarlariga bag'ishladi. Uning ko'plab tragediya va komediyalari yevropa teatr sahnalarida o'ynaldi. Monteysko va Volter, ta'limning keng miqyosda tarqalishi va tinch islohotlar jamiyatni takomillashtirishning eng yaxshi yo'li deb hisoblashgan.

² Uzoq Jo'raqulov, Komiljon Hamroyev "Qiyosiy adabiyotshunoslik" O'quv qo'llanma, T.: Lesson Press. 2021. 126b.

Ularning fikricha xususiy mulk saqlanib qolishi kerak edi. Yana bir fransuz marifatparvari Jan Jak Russo aksincha xususiy mulkka qarshi chiqdi mulkiy tenglikni yoqladi. Ma'rifatparvarlar dunyoni yangicha tushuntirishga harakat qildilar har bir inson erkin tugiladi va ular ilgari surgan nazariyalarining asosi, ideali aql edi. Dunyoviy madaniyat cherkov va konsepsiyalardan holi, Davlat ham dindand ayro rivojlanadi tamoyiliga tayangan.

Xuddi shu Fransiya ma'daniyatida kechgan yuksak taraqqiyot hamda o'zgarishlar bizning ham namoyandalimiz nazaridan qolmagan holda, jadidchilik harakatining yuzaga kelishida "xamirturush" vazifasini o'taydi. Jadid ma'nosi "yangi" demakdir. U shunchaki "yangi" yo bo'lmasa "yangilik tarafdori degani emas". Balki "yangi tafakkur", "Yangi inson", "Yangi avlod" singari keng ma'nolarni o'zida mujassam etgan.³

XVIII asr Yevropa ma'rifatchiligi va u bog'liq bo'lgan adabiyot bilan XX-asr boshlarida kechgan jadidchilik harakati va adabiyoti o'rtasida tipologik o'xshashliklar mavjud. Avvalo har ikkala hududda tarixiy taraqqiyotning turlicha bosqichlarida vujudga kelgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy vaziyatning, hamda jamiyat oldida turgan vazifalarning o'xshashligi bilan izohlanadi.

IX-XV asrlarda yuksak ma'daniy ko'tarilishni boshidan kechirgan O'rta Osiyo keyingi davrlarda siyosiy tanazzul, parchalanish va iqtisodiy turg'unlik tomon bordi. XIX- asrda G'arb bilan bevosita to'qnashuv Markaziy Osiyo hududidagi davlatlarning inqiroz holatini yaqqol ko'rsatdi va ularning Rossiya imperiyasi tomonidan egallanishi bilan tugallandi. "G'arb dunyoda yangi tartiblarni o'rnatdi va ko'pchilik davlatlarni sanoat mahsulotlarini yetishtiruvchilarga va xomashyo yetkazuvchilarga bo'lib yubordi."⁴ Kapitalistik ishlab chiqarishning, jahon kommunikativ tizimining o'sishi, kundan-kunga kuchayib borayotgan raqobat, ko'pchilik Sharq mamlakatlari, xususan, O'rta Osiyodagi davlatlarning iqtisodiy-siyosiy qaram davlatlarga aylanishi jahon taraqqiyoti yo'llarini belgilay boshlagan G'arb ilm-fani yutuqlarini o'zlashtirishni, G'arb va Sharq o'rtasidagi farqni bartaraf etishni talab qilayotgandi. Tatar va Markaziy Osiyo jadidlari G'arb ilm-fani, ma'daniyatini o'rganish asnosida jamiyatni taraqqiyot yo'liga olib chiqish g'oyalarini ilgari surganlar. Mahmudxo'ja Behbudiy "Ehtiyoji millat" maqolasida: "...dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga paymol bo'lur",- deya yozadi.⁵ Jadidlarning o'z oldilariga qo'ygan maqsadlaridan yana biri yevropa ma'daniyatiga yaqinlashish va dunyodagi boshqa davlat va xalqlar bilan aloqa o'rnatish bo'lgan.

Xuddi shunday tarixiy sharoitda Turkistonda jadidchilik harakatining yuzaga kelishi albatta jadidchilik harakatining rahnomosi, yozuvchi, publitsist Ismoilbek Gasprinskiy nomi bilan bog'liq. Ilk bor I.Gasprinskiyniy 1884-yilda Bog'chasaroyda usuli jadid maktabining ochishi va faoliyati ommaviy jadidchilik atamasining yuzaga kelishiga turtki bo'ladi.

Ismoilbek Gasprinskiy (1851-1914) Boqchasaroy yaqinadagi Ajiko'y qishlog'ida tug'iladi. Qishloq musulmon maktabi, Oqmachit (hozirgi Simfropol) gimnaziyasi va Voronejda, Moskva kadetlik korpusida o'qib, Qrimda o'qituvchilik qildi.

U 1872-1876 yillar oralig'ida Fransiyada bo'ldi. Parijda fransuz sotsalistlariga va liberallariga yaqinlashdi. Parijda I.S.Turgenev bilan uchrashib, unga assistent-kotib bo'lib faoliyat olib bordi. Mashhur Sarbonna universitetida ta'lim oladi.

Gasprinskiy turkiy xalqlar tarixi va adabiyotini yaxshi o'rganib, Sharq va G'arb olamini taqqoslagan holda o'zining jadidchilik g'oyalari bilan chiqa olish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'zining "Rusiya musulmonligi"(Simfropol,1881) ilk risolasida Yevropa ma'rifatchiligidan ko'r- ko'rona andoza olishga qarshi chiqib, uni tanqidiy qabul qilishga, musulmonlarni ilm-fanni egallashga, texnika yutuqlaridan foydalanishga, yangi islohotlar olib borishga da'vat etadi. Gasprinskiy Rossiya mustamlakachiligidagi barcha musulmon xalqlar maorifini tubdan yangilashni, dunyoviy fanlarni oqitish yo'lga qo'yilishini yoqlab chiqdi. Ilk bor Boqchasaroyda shunday, "usuli jadid" maktabini

³ Uzoq Jo'raqulov, Komiljon Hamroyev "Qiyosiy adabiyotshunoslik" O'quv qo'llanma, T.: Lesson Press. 2021. 130b.

⁴ Prilutskiy E.A. Jadidchilik islohot, yangilanish mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Davriy to'plam N1. –T.: Universitet. 1999. B.54.

⁵ Behbudiy . Tanlangan asarlar-T: Ma'naviyat 1999. B.199.

ochadi. O‘z g‘oyalarini targ‘ib qilish maqsadida, o‘sha paytdagi Turkiston general gubernatori bo‘lgan O. Rozenbaxga o‘z loyihasini yuboradi. Bu loyiha maqullanmagach, Turkistonga o‘zi keldi, Buxoro, Samarqand, Toshkentda bo‘lib, ziyolilar bilan uchrashuvlar olib bordi. Jadidchilik harakatini yana kengroq yoyish maqsadida “Tarjimon”, (1883-yil 10-apreldan) “Millat” (1908), “Bolalar olami” (1908-1915) “Uyg‘onish” (Qohira, 1908-yil, arab tilida) gazetalari, “Ayollar olami” jurnali (1908-1910) “Xaxa-xa!” hajviy haftanomalarini chop etishni yo‘lga qo‘ydi.

Turkistonga jadidchilik shundan so‘ng jadal ravishta kengaya boshladi. Jadidchilarimiz siyosiy ishlar- haq-huquq, milliy davlat, hokimiyat masalalariga jiddiy e‘tibor qaratdi. Professor Begali Qosimov bu davr xususiyatlarini o‘rganib shunday ta‘rif bergan edi:

“Turkistonni savodli va ma‘rifatli, to‘q va farovon ozod va obod vatanga aylantirish birinchi navbatda mustaqillikka erishish mustamlakachilik iskanjasidan halos bo‘lish jadidchilik harakatining asosiy maqsad va vazifasini tashkil qilar edi.”⁶

Milliy matbuot hamda teatr paydo bo‘ldi. Yangi adabiyot va janrlar shakllandi, bir so‘z bilan aytganda yangicha qarashlar yuzaga keldi. Jumladan shuni aytishimiz mumkinki, jadidlar matbuoti sho‘rolar davridagidek mafkuraviy qolipdagi matbuot emas, balki bu millatni o‘zligini anglashga chin ma‘nodagi kurashga chorlagan ma‘rifatga yog‘rilgan matbuot edi. Ayni shu matbuotning vujudga kelishi o‘lkada milliy g‘oyalarni tarqalishida muhim rol o‘ynadi.

XX-asr boshlarida ijtimoiy-siyosiy va axloqiy muommolar jadid matbuotida keng o‘rin egallaydi. Jumladan “Taraqqiy”, “Sadoi Turkiston”, “Ulug‘ Turkiston”, “Turon”, “Xurshid” singari gazetarlar nashrga berildi va ularda e‘lon qilingan hajviy va publitistik ruhda yozilgan asarlarda o‘sha davr boyonlarining qoloqligi, chor ma‘muriyatining to‘rachiligi, paranjining yangi zamonga mos kelmayotgani, talabalarga 5 som moyona (ehson) qilish o‘rniga besh yuzlab so‘mni restoranlarda fohishalarga sochayotgan ahloqsiz sarmoyadorlar qattiq tanqid ostiga olindi.

Jadidlar o‘z oldiga ikki masalani asosiy maqsad qilib olgan edi; birinchisi, xalqimizni dunyoning ma‘rifatli millatlari darajasiga ko‘tara olish; ikkinchisi, Turkistonda milliy-demokratik davlat qurish. Bunday maqsadlarga yetish uchun albatta millat hech kimga qaram bo‘lmay rivojlanishi kerak. Avvalo xalqimiz ilm-ma‘rifatli bo‘lishi lozim edi.

Mahmudxoja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Cho‘lponlar jadidchilarimiz orasida buyuk daholar edi. Millatni tom ma‘noda o‘yg‘otishga taraqqiyotga olib kirishga harakat qildilar. Tabiiyki, har bir millat taraqqiy topishi uchun jahon ilm-fan yangiliklaridan, umuminsoniy g‘oyalardan foydalanishi zarur edi. Jadidlar xuddi shu g‘oyalarni milliylikka yog‘rilgan holda targ‘ib etishga kirishdilar.

Turkiston bo‘ylab “usuli jadid maktablari tashkil etildi”, ta‘lim samaradorligi yo‘lida ko‘plab yangi kitob va darsliklar yaratildi. She‘riyat, nasr, va dramaturgiya, rivojlandi. Ayniqsa Dramaturgiya sohasida o‘shish anchagina samarali bo‘y ko‘rsatdi. Chunki aynan dramaturgiyada jadid qarashlari, maqsad va intilishlari o‘zga janrlardan ko‘ra ko‘proq va xo‘proq hamda keng miqyoslarda o‘z aksini topdi.

Drama haqida ko‘plab mutaxassislar fikr bildirganlar. Arestotil o‘zining asarida dramatik janrlarga ta‘rif berar ekan, “Tragediya va komidiya orasida ham shunday tofovut mavjud: komidiya hozirgi vaqtda yashayotganlardan yomonroq, ikkinchisi esa yaxshiroq kishilarnida gap ketsa-da, unda keying ikki janr- drama va komediya haqida ham ba‘zan ishoralarni topish mumkin.” Degan fikrlar bilan tariflab Va yana “dramaning o‘zi harakat, chunki u harakat qiluvchi shaxslarni aks ettiradi”, degan mashhur bir tushuncha bilan dramaning teatr bilan qanchalar mushtarak hodisa ekanini ta‘kidlagan edi.⁷

Drama va uning paydo bo‘lish tarixini ba‘zilar Dionisiylik miqlariga taqashsa, ayni bizning olimlarimiz, xususan Mamajon Rahmonov “o‘zbek teatr tarixi” kitobida O‘rta osiyoda ilk teatr

⁶ B. Qosimov. Jadidchilik –Milliy uyg‘onish va o‘zbek filologiyasi masalalari. T.: 1993. 21-22-betlar.

⁷ Aristotel “Poetika” –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1980, 10-b.

san'atining paydo bo'lishini bu hududda yashagan xalqlarning ibtidoiy turmushi bilan tushuntiradi. Olim ovning baroridan kelishi dehqonchilikda mo'l hosil olinishi ilinjida turli hayvon terilarini yopinib ov raqslari ijro etilganini misol tariqasida keltiriladi.⁸ Bu olim haqidagi qarashlari haqidagi fikrlar U.Jo'raqulovning "Nazariy Poetika" o'z sharhini topgan.⁹

Jadid dramasi rivojlanish bosqichlariga avvaldan mavjud xalq o'yinlariga bog'liqlik taraflari avvalo avvaldan mavjud bo'lgan o'tmish asarlardan oziqlangan holda rivojlandi

Ikkinchidan ananaviy dramalar saqlangan voqiylik asosida mavzu g'oya xusisiylashtirildi

Uchinchidan xalq teatrda mavjud bo'lgan masxaraboz, va qiziqchilar bir paytning o'zida ham piyesa muallifi, ham ijrochi, ham sahnalashtiruvchi bo'lgani kabi jadidlar ham ilk shakllanish vaqtida shunday vazifalarni bajarishdi.

Shuhrat Rizayev tadqiqotida 1911-1916 yillarda o'lkaning barcha yirik shaharlarida badiiy adabiyot taraqqiyotiy topayotgani jumladan, yildan yilga yangi dramaturg va pyesalar ko'payib borganini ta'kidlaydi. Shu yillarda Samarqandda Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Badriy, Hoji Muin Shukrullo, Nusratulla Qudratulla; Toshkentda Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, G'ulom Zafariy; Qo'qonda Abdulrauf Samadov Shahidiy, Hamza Hakimzoda Niyoziy; Andijonda Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon, Shamsiddin Sharafiddinov Xurshid; Buxoroda Abdurauf Fitrat kabi musanniflar yetishgan alohida e'tirof etadi.¹⁰

Turkistonda ovrupa ma'daniyati ko'rinishlarining paydo bo'lishi avval qattiq noroziliklarga uchragan bo'lsa, keyinchalik shaxsiy va amaliy munosabatlar tufayli ijobiy o'zgarishlar sezila boshladi. Sattorxon Abdug'afforov, Saidrasul Saidaziziy, Muhiddinxo'ja Hakimxo'ja o'g'li, Jo'rabek Qalandar o'g'li, Mirzo Buxoriy, Ahmad Donish, Komil Xorazmiy kabi ziyolilar ovrupacha o'qituv sistimalarini, turmush sharoitlarini, meditsina va texnika yutuqlarini o'z vatanlarida tashfiq qilishdi. Xuddi shu vaqtlarda siyosiy vaziyatda agrar islohot yanada kuchaytirishga bo'lgan harakat, madaniy-ma'naviy hayotda esa "ruslashtirish" rejasini yanada jadallashtirish, diniy ulamolar qarshiligi kabi to'siqlar turgandi.

Bu davrda teatr san'ati haqida gapiradigan bo'lsak, Shuhrat Rizayevning "Jadid dramasi" kitobida "Turkistonning asr boshlari matbuotida ovrupacha teatr sanatining milliy negizini barpo qilishga bolgan intilishlar bu sanat turi bizda 1913 yil rasman shakllanmasidan biroz ilgariroq boshlanganiga oid dalillar uchraydi. O'zbek yangi teatri tarixini maxsus o'rgangan B.O.Petrovskiy "Inqilob" jurnalining bir necha sonlarida e'lon qilingan katta maqolasida "qorako'l shahriga yaqin bir qishloqqa 1909-yilda "o'zbek teatri o'ynaldi" degan borganligini qayt etgan edi" deyiladi.¹¹ Bundan ko'rinib turibdiki, teatr san'ati Turkistonga oz bo'lsada tanish bo'lgan jadidlar tomonidan berilgan katta e'tibor natijasida yanada kengaydi jadal rivojlandi.

Samarqandda 1913-yilda ikki yillik qarshilik va qiyinchiliklar bilan bo'lsada nashr etilgan Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush yohud o'qimagan bolaning holi" nomli 3 parda 4 manzarali milliy, birinchi fojiasini yozilishi va teatrlarda qo'yilish voqeasi tom ma'noda o'zbek milliy teatrining tug'ilishini belgiladi. 1913-yilda Toshkentda "Turon" turuppasi tuzilib unda ham "Padarkush" pyesasi o'ynaldi xalq tomonidan yaxshi kutib olindi. Bu vaqtda Turkistonning biror yerida tuppa tashkil etilmagan. Bu truppaning faoliyati ovrupacha teatr madaniyatining vujudga kelishining yaqqol misolidir.

Behbudiy boshlik bir guruh san'atkorlarning Qo'qonga ham kelib Padarkushni sahnalashtirishi, bundan oldin rus, ozarboyjon, tatar turuppalarining tomosha, kechalar o'tkazishi xalqning orasida teatr muhiti orzusini shakllantirishga muhim turtki bo'ldi.¹²

Qo'qonda teatr sanatining atoqli vakili Hamza Hakimzoda Niyoziy 1914-yilda xorij safarida bo'lib 1914-yilda qaytgan. Bu safarda Hamza ko'plab xorijiy ziyolilar bilan bo'lgan, yangiliklar bilan

⁸ Rahmonov.M. "O'zbek teatri tarixi". Qadimiy zamonlardan XVIII asrga qadar. -T.: Fan. 1995. 134-bet

⁹ Uzoq Jo'raqulov "Nazariy Poetika masalalari: Muallif. Janr. Xronotop" -T.: G'afur G'ulom. 2015. 16-17b.

¹⁰ Shuhrat Rizayev "Jadid dramasi"-T.: Sharq. 1997., 112b.

¹¹ Shuhrat Rizayev "Jadid dramasi"-T.: Sharq. 1997., 51b.

¹² Shuhrat Rizayev "Jadid dramasi"-T.: Sharq. 1997., 53b.

tanishgan. Ayni teatr sanati uni befarq qoldirmagani aniq, bu hodisa kelganidan so'ng yozilgan asarlarida ham aksini topgan. Xususan "Ko'zni oching qadrdonlar she'rida" quyidagi satrlar bor:

Tashlab nihon ko'ngilda bo'lgan illatni
Kinu buzg'u adovat, fisqu g'iybatni
Sunnii, shiiy so'zlarni barbodlashaylik,
Millat yo'lin ko'plashib obodlashaylik
Ulfatlashub yozlashub ham qishlashayluk
Teatr yasab, konsertlar olqishlashaylik.¹³

Qo'qondan so'ng teatr Kattaqo'rg'on, Buxoro, Andijon va yana ko'plab shaharlarga yoyiladi. Vatanparvarlarimiz tomonidan olib borilgan samarali ishlar o'z mevasini bera boshladi. Ishlar jadallik bilan siljishi uchun bor kuchi, g'ayrati, vaholanki o'z hayotini ham baxshida etgan bobolarimiz tariximiz va adabiyotimizga o'chmas abadiy izlarini qoldirishdi.

XX-asr boshlarida yurtimizni mustam

XX-asr boshlarida kechgan jadidchilik harakati va u bilan bog'liq bo'lgan adabiyot bilan XVIII asr Yevropa ma'rifatchiligi va adabiyoti o'rtasida tipologik o'xshashliklar mavjud. Bu o'xshashliklar birinchi navbatda har ikkala hududda tarixiy taraqqiyotning turlicha bosqichlarida vujudga kelgan, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy vaziyatning hamda jamiyat oldida turgan vazifalarning o'xshashligi bilan izohlanadi -deydi Ulug'bek Saidov o'z tadqiqotlarida¹⁴

Yevropada Renessans davrida boshlangan feodal munosabatlar bilan yangi ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlar o'rtasidagi ziddiyat XVIII-asrga kelib o'zining yuqori nuqtasiga chiqdi. Barcha ma'rifatchilar oldida turgan eng muhim masala eski tartib va qoidalardan voz kechgan holda yangi ijtimoiy-iqtisodiy tuzumni tashkil qilish edi. XX-asr jadidchilik harakati ham garchi Rossiya mustamlakachilik davrida vujudga kelgan bo'lsa-da, tub mohiyati Rossiya timsolida rivojlangan Yevropa bilan to'qnashuvda ayon bo'lgan qoloqlikni tugatishdan iborat edi. Turkiston rahnomosi bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiy "Ehtiyoji millat" maqolasida (1913-yil, 12- iyul Samarqand) "50-sana muqaddamgi zamonda biz Turkistonliklar yakka va tanho yashab boshqalar ila muomala va munosabatimiz yo'q edi. Endi zamon o'zgarib boshqa millatlar ila maxlut bo'ldik, shariat va o'z urfimiz ustiga qonun va Ovrupa odatiga itoat qilmoqqa majburmiz.

Ammo qonun va Ovrupa odatlarini bilmaganimiz uchun boyimiz bo'lsin, qozi va millat hukomomiz va aholimiz bo'lsin ko'p tashvish va zarar ko'rar."-deb yozgan edi.¹⁵ Bunda "Ovrupa odatlari" deyilganda yangi Yevropa xalqlari turmushiga doir ijtimoiy-iqtisodiy holatlar nazarda tutilayotganini, "qonunga itoat etmoq" deganda esa, tabaqa manfaatlarini himoya etuvchi, eski jamiyat ishlab chiqarishini yangi usullar bilan boyitishni nazarda tutuvchi yangi qonun va huquqlar tartib berishni nazarda tutilayotganini anglash qiyin emas.

Ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi inson haq-huquqlari, shaxs va jamiyat munosabati, shaxs maqomi kabi masalalarni yangicha hal etishni taqozo etardi. Xususan ma'rifatparvarlar shaxs va jamiyat garmonik munosabatlarining uyg'unlikka erishishini xususiy mulk tashkil etishda deb bildilar.

Yevropa ma'rifatchiligida, alohida o'rin tutgan xuddi shu xususiy mulk masalasi M.Behbudiy va boshqa jadidlarning ham e'tiborini tortgan. "Xususiy mulk huquqining dahlsizligini tan olishda ular (jadidlar-C.Y.) da yangi zamon G'arb jamiyatining asoschi-otalari bilan to'liq yaqinlik ko'rinadi."¹⁶

Yevropa hududida kapitalistik munosabatlarning rivoji xalqlarning milliy dini, urf-odatlarini, mahalliychiligidagi farq va ziddiyatlar yangi ishlab chiqarish va ichki savdoning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Fransuz ma'rifatchiligi bilan shug'ullangan X.N. Momdjan to'g'ri ta'kidlaganidek: "Kapitalizmning rivojlanishi asosida Fransiyada millatning shakllanishi, mamlakatning alohida

¹³ Hamza. To'la asarlar to'plami, 2-jild. 1989y. 15-bet.

¹⁴ Ulug'bek Saidov "Yevropa ma'rifatchiligi va Milliy uyg'unlik" T. "Akademiya" nashriyoti 2004y. 29b.

¹⁵ Behbudiy M. Tanlangan asarlar. -T.: Ma'naviyat. 1999y. 99b.

¹⁶ Prilutskiy E.A. Jadidchilik: Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Davriy to'plam N 1. -T., 1999. B. 65.

viloyatlari va rayonlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy etnografik, insoniy va boshqa tafovutlarning asta-sekin yo‘qolishi jarayoni kechdi.”¹⁷

U. Saidov aytganidek “XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Sharqda keng tarqala boshlagan musulmonlar birligi (“panislomizm”) va turkiy qavmning birligi (“panturkizm”) g‘oyalari garchi G‘arb istilochilariga qarshi kurashda barcha turkiy xalqlarni va musulmonlarni birlashtirishga intilish asnosida vujudga kelgan bo‘lsa-da, turli hudud va davlatlar, xususan Turkiston o‘lkasida milliy mazmun kasb etgan va ayrim ortodoks fikrlovchi millat va vakillari yoki diniy ulomolarni istisno etsak, jadidchilik harakatining old vakillari ayni millatni birlashtirish, o‘z yurtlarining mustaqilligi maqsadlarini ko‘zlaganlar Ularning yangi usul milliy maktablarini ochish, o‘zbek tilida darslik kitoblarni nashr ettirish, milliy matbuotni shakllantirish, tilga e‘tibori zaminida siyosiy maqsadlar yotgan edi. Siyosiy maqsadlardan biri esa milliy davlat barpo etish edi.”¹⁸

Xulosa. G‘arb adabiyotida vujudga kelgan ma‘rifatchilik adabiyoti, turli sharoitlarda, turli vaqtlarda vujudga keldi. o‘z davrining falsafiy va siyosiy ta‘limotlari bilan boyigan holda feodal tartiblarga qarshi g‘oyaviy kurashning boshida bo‘ldi. Yevropa ma‘rifatchilari o‘z badiiy ijodlari orqali jamiyatni qaytadan barpo etishga harakat qildilar. Ijodkorning omma ongiga faol ta‘sir etish tamoyiliga suyangan ma‘rifatchilar san‘atga tarbiyaviy omil, tendensiozlik, demokratik g‘oyaviylikni singdira boshladilar. Bu kabi omillar keyinchalik Markaziy Osiyo xalqlari hayotida ham yetilgan shart-shartroitlar, Yevropa ta‘sirida yangi adabiyotni vujudga keltirdi. G‘arbiy Yevropa ma‘rifatchilari ilgari surgan g‘oyalar nasr va she‘riyatda o‘z aksini topgan, mana shu holat o‘zbek jadid adiblari ijodida ham keng aks etdi va bu ijodkorlar zulm kishanlarini parchalash va hurriyat uchun kurashga da‘vat etuvchi vatanparvarlik ruhida sug‘orilgan asarlarni yozdilar

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Uzoq Jo‘raqulov, Komiljon Hamroyev “Qiyosiy adabiyotshunoslik” O‘quv qo‘llanma, T.: Lesson Press. 2021.
2. Prilutskiy E.A. Jadidchilik islohot, yangilanish mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Davriy to‘plam N1. –T.: Universitet. 1999.
3. Behbudiy . Tanlangan asarlar-T: Ma‘naviyat 1999.
4. B. Qosimov. Jadidchilik –Milliy uyg‘onish va o‘zbek filologiyasi masalalari. T.: 1993.
5. Aristotel “Poetika” –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1980.
6. Rahmonov.M. “O‘zbek teatri tarixi”. Qadimiy zamonlardan XVIII asrga qadar. -T.: Fan. 1995.
7. Uzoq Jo‘raqulov “Nazariy Poetika masalalari: Muallif. Janr. Xronotop” –T.: G‘afur G‘ulom. 2015.
8. Shuhrat Rizayev “Jadid dramasi”-T.: Sharq. 1997.
9. Hamza. To‘la asarlar to‘plami, 2-jild. 1989y.
10. Ulug‘bek Saidov “ Yevropa ma‘rifatchiligi va Milliy uyg‘onish” T. “Akademiya” nashriyoti 2004.
11. Momdjyan X.N. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Davriy to‘plam N 1., -T., 1999.

¹⁷ Momdjyan X.N. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. Davriy to‘plam N 1., -T., 1999. B. 65. C. 22

¹⁸ Ulug‘bek Saidov “ Yevropa ma‘rifatchiligi va Milliy uyg‘onish” T. “Akademiya” nashriyoti 2004y. 31b.